

जगदंबा प्रसाद दीक्षित के उपन्यासों में झुग्गी झोपड़ियों की यथार्थता

सौ. वृषाली महादेव माळी¹, डॉ. वर्षारानी निवृत्तीराव सहदेव²

¹शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

²प्राध्यापक, हिंदी विभाग, श्री विजयसिंह यादव कला व विज्ञान,

महाविद्यालय, पेठ-वडगाव, जि. कोल्हापुर

Corresponding author- सौ. वृषाली महादेव माळी

Email- vrushalimmali@gmail.com

प्रस्तावना : 19 वी सदी के अंत भारत में आद्योगिकरण का आरंभ हुआ। महानगरों में अनेक कारखाने, उद्योग, व्यापार आदि चलते हैं। इन कारखानों में काम करके उपजीविका करने हेतु ग्रामीण लोग शहरों की तरफ दौड़ पड़े। महानगरों में बाह्य लोग आकर बसने लगे। शहर में मिलनेवाली खाली जगह पर बिना परवाना टाट को बिछाकर झोपड़पट्टी का जन्म हुआ। आज कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, दिल्ली, लखनौ और कानपुर आदि महानगरों में लोग रोजगार पाने की लालसा में आकर रहने लगे। रुपयों की कमी के कारण वह किराये पर कमरा नहीं ले सकते इसलिए गंदी नालियों के किनारे और खाली जगह जहाँ भी मिले वहाँ पर उनकी झुग्गियाँ बनने लगी।

वर्तमान काल में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार 632 मिलियन जनसंख्या के साथ भारत में विश्व की बहुआयामी जनसंख्या गरीबी में रहती है। अनेक झुग्गी-झोपड़ियाँ भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में एशिया खण्ड की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी की झोपड़पट्टी मानी जाती है। महानगरों में पनपनेवाले झोपड़पट्टी की अनेक समस्याएँ वहाँ के नागरिकों को संतप्त कर रही हैं। झोपड़पट्टी में रहने पर अपनी जीविका चलाने के लिए वहाँ के लोग अनेक बुरे काम करते हैं। "बुरे व्यवसाय-वेश्या व्यवसाय, तस्करी, हातभट्टी, चोर बाजारी, पाकीटमारी, गुनहगारी, अनैतिक संबंध, अवैध संतान आदि काले धंधों ने झोपड़पट्टी में प्रतिष्ठा पायी। कानून तोड़ना, रिश्ते देना, गुंडागर्दी करना आदि प्रवृत्तियाँ प्रबल होने लगीं। झोपड़पट्टियों के गुण्डों को अपने हाथ में लेकर नेता लोग और अमीर लोग अपना उल्लू सीधा करने लगे।"¹ 'मुरदाघर' जगदंबा प्रसाद दीक्षित के उपन्यास ने हिंदी उपन्यास साहित्य में तहलका मचा दिया। आरंभ में ही उपन्यास में मुंबई के न बहुमंजिले इमारते, न पंचतारांकित होटल, न फिल्मी स्टुडियो, न हिंदी फिल्मों में दिखाई देनेवाली मुंबई की चक्का चौद न तडक-भडक है। बल्कि मुंबई महानगरी की एक असलियत दिखाई है जिसमें भिखारियों, वेश्याओं और छोटे-मोटे अपराध करनेवालों की, कोठियों, अपाहिजों की दुनिया की वास्तविकता है। "कचरे का पुराना ढेर और एक पागल, आदमी....घूम....घूमकर ढूँढता है कुछ....कभी नहीं मिलता।" कुछ आगे विस्तार है, "दुखता है एक जखम और रिसता जाता है। फिर कट गया कोई रेल की पटरियों पर आदमी या जानवर....कोई फर्क नहीं। मंडरा रहे हैं कौवे....कुत्ते। गटर के पास....एक पागल औरत और एक पागल दुनिया.....चीख रहे हैं दोनों।"² दीक्षित जी ने विशिष्ट शैली का सृजन करके इस जिंदगी को नयी वाणी दी है। इस दुनिया का वास्तविक रूप उपन्यास में प्रस्तुत किया है।

एक झोपड़पट्टी को पुलिस तोड़ देगा तो दूसरी जगह और एक एक के बाद दूसरी, तीसरी बनती रहती है।....मालूम नहीं कहाँ....किस जगह....तोड़ दिये गये झोपड़े। मालूम है सिर्फ इतना कि एक पीली सुबह....जब सोनेवालों ने आँखें खोली....गंदी बस्ती को घेर लिया नीली वर्दी वालों ने चारों तरफ से। लंबे बेत और डण्डे।.....झोपड़ीवाले वहाँ से आ गए यहाँ। आ गई रंडियाँ भी, बन गए झोपड़े....एक के बाद एक....इस तरफ चौड़ी सडक। दूसरी तरफ.....ऊँची इमारतों की लंबी कतार। तैरती है सफेद रोशनी हर वक्त। उस साफ दुनिया के पास पैदा हो गयी गंदी दुनिया।"³

हर रोज पैदा होती मुंबई की गंदी दुनिया की कहानी 'मुरदाघर' में चित्रित है। इस गंदी दुनिया में कौन है? वहाँ दारूबाज, रण्डिया, कोठी, भिखारी, चोर, निटूले, भूखे-प्यासे, असमय मरते गंदे लोग रहते हैं। कौन पैदा करता है इस गंदी दुनिया और इन लोगों को? क्या यह गंदे लोग भी इंसान कहलाने लायक है? यह गंदे लोग क्या इंसान की तरह जीते हैं या नहीं? आदमी और जानवर में कोई फर्क है या नहीं? इसी तरह इन्हीं सब अनेक सवालों का सामना किया गया है। 'मुरदाघर' में और यही सब बेआराम करनेवाले सवाल उठाये गये हैं। दीक्षित के मुरदाघर उपन्यास के पाठकों के सामने। होटलों का झूठा खाना पीछे के दरवाजे पर फेंकते ही झोपड़ियों के छोटे-बड़े लडके, कौवे, कुत्ते, मक्खियाँ उस पर झपट पड़ते हैं। बड़े लडके सबको भगा देते हैं और वे ही सारा खाना स्वाद से हर्षमान से खाते हैं।

ऊँची इमारतों के पास झोपड़ियों एक लंबी कतार लगी है। हर जगह कचरे के ढेर हैं, "पन्निया कागज, मिट्टी, फूटी हुई शिशियाँ पिचके हुए ट्युब चीथड़े जंग गर्द गंदे पानी पर भिन-भिनाते हुए मच्छर नहाते हुए बच्चे।"⁴ झोपड़ियाँ शुरू होती हैं कचरे के ढेर से और खत्म भी होती हैं कचरे के ढेर पर ही। पुल की सीढियों पर भिख माँगते अपाहिज, कोठी लोग बैठते हैं। कोई पैसा देता है कोई खाना। पर कभी-कभी

इन भिखारियों को एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। ख्वाजा की दरगाह पर कोई स्मगलिंगवाली पार्टी खाना देने आयी है। इसलिए वहाँ बच्चे, भिखारी, कोठी, वेश्याएँ, अपाहिज सब आते हैं। लेकिन कोठी लोग और भिखारियों की अलग अलग लाइन की जाती है।

दीक्षित ने झोपडपट्टीयों में जी रहे सामान्य जनजीवन को सजीव रूप से अंकित किया है। इसमें चोर, तस्कर, शराबी, कुली मजदूर, टैक्सी ड्राइवर, अनैतिक संबंध, पाकीटमारी, अवैध मातृत्व ऐसे अलग-अलग आयाम देखने को मिलते हैं। इन्हीं झोपडी में हालात से मजबूर औरते वेश्या व्यवसाय करती है। जहाँ भी नये झोपडे बनते हैं। उसके पास ही कही उँची बस्ती भी बसी होती है और ए 'सफेद पोश' अमीरों को झोपडी की गंदी दुनिया अच्छी नहीं लगती और उनको पुलिस के मदद से उखाड़ने की कोशिश शुरू होती है। जगदंबा प्रसाद दीक्षित ने झोपडपट्टी के सबसे नीचले हिस्से की वेश्याओं और उनके साथ-साथ भिखारियों, कोठियों की दर्दभरी जीवन त्रासदी को अपनी सर्जनात्मकता छुअन प्रदान की है। उनकी जिंदगी जानवरों से भी गई गुजरी होती है। एक मूर्धन्य समीक्षक डॉ. चंद्रकांत बांदिवडेकर ने कहाँ है कि - "लेखक पाठकों को यह प्रतीत करा देने में समर्थ हुआ है कि महानगरी की विष्ठा स्वरूप यह समुचीत बस्ती 'मुरदाघर' बन गयी है। इस क्षेत्र को संभवतः पहली बार (झोपडपट्टी की इन औरतों का यथार्थ और धनी वारांगनाओं का विलासमयी यथार्थ -दोनों की किस्म ही अलग है। अंकित करते हुए उसे पूर्णतः निःशेष करने का श्रेय जगदंबाप्रसाद दीक्षित को दिया जा सकता है।"^५

'मुरदाघर' दीक्षित की दूरदृष्टि से उत्कृष्ट रचना है। इस उपन्यास में महानगर के उस जीवन का आधार बनाया गया है जहाँ कीचड है, गंदा पानी है, सडांध है, धूल है। फुटपाथ पर रहनेवाले अपाहिज जिंदगियों का दर्द मानवीय घृणा और झोपडियों में गंदी सी चारपाईयों पर बिकनेवाले गोस्त का चित्रण इसमें किया गया है। उनके जीवन में इतनी जडता आ गयी है की उसे चेतनामयी बना लेने में संभव सा है। फुटपाथ पर बैठनेवाले विवश अपाहिज आदमियों की आपसी घृणा और दुश्मनी संवेदनशील मन को झकझोर डालती है। यह पढकर पाठक सोचने के लिए विवश हो जाता है कि वह स्वयं इस जिंदगी का एक अंग है। जगदंबा प्रसाद दीक्षित की 'मुरदाघर' यह औपन्यासिक कृति मानवीय संवेदना की धनीभूत अभिव्यक्ति है। नियोन लाइट से जगमग सफेद इमारतोंवाली सफेदपोश बस्ती के कॉन्ट्रास्ट में मुंबई की एक गंदी, घिनौनी सडांध से भरी हुई झोपडपट्टी की सच्ची यथार्थ तस्वीर को लेखक ने इस खूबी से उबारा है कि हमारे सभ्य समाज की परत-दर-परत खुलती गई है और वह अपने नग्न स्वरूप के साथ चेतना की संवेदनशीलता के कठघरों में आकर उपस्थित हो जाता है। महानगरों की इमारतों के समांतर फुटपाथों पर भी लाखों, करोड़ों मनुष्य बसते हैं, जो कुत्तों, कौवों और रेंगले हुए किडों से भी बदतर जिंदगी बसर करते हैं और जिन्हें समाज की जुठन और गंदगी के अतिरिक्त कुच्छ समझा नहीं जाता। उन लोगों की इच्छा-आकांक्षाओं, सपनों, आशाओं- निराशाओं, अच्छाईयों, बुराईयों को उनकी

अभागी -अपाहिज जिंदगी की अभिशप्त नियति को, उनकी सडांध से घिरी धूल और कीचड में बरबस आँधी पडी फुटपाथ पर एकदम सपाट गिरी -लेटी मजबूर जिंदगीयों के आंसू - रातों दर्द को ज्यों का त्यों उनके अपने परिवेश एवं शैली में चित्रित कर लेखकने दुः साहस का परिचय दिया है।"^६

दीक्षित ने 'मुरदाघर' में बम्बइया हिंदी भाषा के जबरदस्त सर्जनात्मक प्रयोगद्वारा आधुनिक भीषण परिवेश में पलनेवाले एक समाज के निम्नतम वर्ग की हालात भयावह बीभत्स एवं यथार्थ अहसास उपजया है। झुग्गी-झोपडी के नारकीय जीवन का यथार्थता से अंकन किया है।

निष्कर्ष: जगदंबा प्रसाद दीक्षित ने 'मुरदाघर' उपन्यास के माध्यम से महानगर की अनछुई जमीन को खोदने का काम साहस से किया है। मुरदाघर में सामाजिक विसंगतियों और विषमताओं का यथार्थपूर्ण चित्रण है। वर्तमान अर्थव्यवस्था के तहत गाँवों के उजड़ने की प्रक्रिया जैसे-जैसे तेज होती गई, महानगरों में गंदी बस्तियों और झुग्गी-झोपडियों का उतना ही तेजी से विस्तार हुआ है। मुंबई जैसे बड़े महानगरों में जहाँ एक तरफ चमचमाली कारों और गगनचुंबी इमारतों में रहनेवाले सफेदपोशों की अभिजात, उच्च वर्ग की दुनिया है तो दूसरीओर सडक के किनारों फुटपाथों पर पुल के नीचे गंदी खोदों में गटरों के पास सीलन और सडांध भरे झोपडों में भयंकर रोगों से ग्रस्त तथा आर्थिक रूप से मजबूर वेश्याओ, भिखारियों, कोठियों, अपाहिजों या कुडों पर फेके गये जुठन पर जीनेवाले भूखे बच्चे उचकड़ों, जुआरियों, चोर और गुंडों से भरा अपना एक अलग ही संसार है। जो पुँजीवादी समाज व्य्था की विसंगतियों विषमताओं और विकृतिओं की उपज है। इस सामाजिक पीडाभरी गंदगी के भयावह दबाव को दीक्षित जी ने सृजनात्मक रचना स्तर पर झेला और रचना की है।

संदर्भ:

1. डॉ. सुधा कालदाते- आधुनिक भारताच्या सामाजिक समस्या -शारदा प्रकाशन नांदेड - प्रथम संस्करण - 1974 पृष्ठ क्र- 164-165
2. जगदंबा प्रसाद दीक्षित - मुरदाघर -राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ क्र-7
3. वही - पृष्ठ क्र - 7
4. वही - पृष्ठ क्र -48
5. डॉ. चंद्रकांत बोदिवडेकर - 'उपन्यास : स्थिति और गति' पुर्वोदय प्रकाशन, दिल्ली, प्र.सं. 1977 पृष्ठ क्र - 407
6. डॉ. पारुकान्त देसाई - 'साठोत्तरी हिंदी उपन्यास', सूर्य प्रकाशन, दिल्ली प्रथम संस्करण 1984 पृष्ठ क्र - 164.